

Jaarverslaggeving van Nederlandse banken

Mr. Dr. F. van der Wel

Inleiding

Onder de titel 'enige aspecten van de jaarverslaggeving van Nederlandse banken' verscheen in december 1990 het proefschrift van de auteur van dit artikel. Met het onderstaande wordt beoogd een samenvatting te geven van de inhoud van het proefschrift. Enige onderdelen worden nader toegelicht.

Het proefschrift betreft de jaarverslaggeving van de Nederlandse banken. Het doel van het proefschrift is het onderzoek naar de vraag of de jaarverslaggeving van Nederlandse banken voldoet aan de daaraan door gebruikers te stellen eisen met betrekking tot de informatieverschaffing.

In dat verband wordt nagegaan:

- a door welke belanghebbenden bij de jaarverslaggeving welke criteria redelijkerwijs kunnen worden gesteld voor de beoordeling van de kwaliteit van de jaarverslaggeving;
- b of de feitelijke verslaggevingspraktijk in hoofdlijnen in overeenstemming is met de bij a geformuleerde eisen;
- c welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor verbetering van de verslaggevingspraktijk teneinde deze meer in overeenstemming te brengen met de gestelde criteria.

Met de in het geschrift vervatte studie wordt niet een volledige behandeling nagestreefd van alle posten van de jaarrekening. Beoogd wordt om een aantal belangwekkende aspecten te behandelen.

Uit een oogpunt van methodologie is de studie te beschouwen als voornamelijk normatief van opzet. Descriptieve elementen vormen in enkele

opzichten wel de basis voor het normatieve beoogt.

Hoofdstuk 1

In het eerste hoofdstuk wordt een globale omschrijving gegeven van het bankwezen. Deze omschrijving heeft slechts ten doel om enige voor de jaarverslaggeving relevante algemene karakteristieken van banken te behandelen. Het hoofdstuk is dus niet bedoeld als inleiding van een geschrift over het bankwezen in het algemeen.

De functie van banken kan voor het doel van het onderzoek worden omschreven als het samenbrengen van vraag naar en aanbod van vermogen. De banken zetten geldmiddelen uit die van cliënten worden verkregen. Daarbij worden termijnen, schaal, valuta en verschillende soorten van risico van de verkregen gelden getransformeerd in overeenkomstige grootheden van andere omvang van uitgezette gelden.

Dit impliceert een veelal langdurige schuld/vordering-verhouding tussen een bank en haar cliënten waardoor geïnvolveerdheid van cliënten in de gang van zaken bij de desbetreffende bank bestaat. Bijzondere betekenis wordt in dat kader toegekend aan de positie van crediteuren. Zou hun vertrouwen in het risicovrij zijn van hun uitzettingen bij de banken worden geschokt, dan kan dat een run op de betreffende bank tot gevolg hebben. Wellicht zou ook het vertrouwen in andere banken zodanig worden aangetast – al dan niet zonder reden – dat deze run zich ook op

Mr. Dr. F. van der Wel, registeraccountant, is venoot van TRN Nederlandse Accountants Maatschap de Tombe en wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam; doctoraal economie 1979, doctoraal Nederlands Recht 1981, postdoctoraal Accountancy 1982, promotie 1990, alles aan de VU.

die banken zou richten. Het uiteindelijk gevolg daarvan kan zijn dat het (nationale) geldwezen niet meer kan functioneren.

Mede ten behoeve van de bescherming van de crediteuren is De Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) belast met het bedrijfseconomisch toezicht op de banken dat zich richt op solvabiliteit en liquiditeit.

Hoofdstuk 2

In het tweede hoofdstuk wordt nagegaan welke de criteria zijn waaraan de jaarverslaggeving wordt getoetst. De beschrijving van de criteria is gebaseerd op de analyse van de rol van belanghebbenden bij de jaarrekening. Deze criteria werden in dit boek ontleend aan onderzoeken onder gebruikers van jaarverslagen in het algemeen en aan uiteenzettingen in de literatuur. Daarbij werden enige veronderstellingen gemaakt over de bijzondere accenten die te dien aanzien gelden bij banken ten opzichte van andere ondernemingen. Overigens moet bedacht worden dat bij de analyse van de belanghebbenden bij en de criteria voor de jaarverslaggeving van banken de subjectieve voorkeuren van de auteur een zekere rol spelen. De door gebruikers wenselijk geachte informatie wordt door het bestuur van de bank niet zonder meer verschaft. In hoeverre aan de verlangens tegemoet wordt gekomen is afhankelijk van de machtsverhoudingen tussen gebruikers en het bestuur van de bank. Deze verhoudingen zijn gedeeltelijk geïnstitutionaliseerd in wetgeving en andere regelgeving. Voor het systematiseren van het inzicht in de verhouding tussen onderscheiden categorieën belanghebbenden en de leiding van de bank worden modellen gehanteerd. In het kader van het bankwezen wordt door de auteur vooral het zogenaamde coalitiemodel van toepassing geacht. Dit model is erop gebaseerd dat de onderneming niet alleen welvaart en welzijn bepaalt van de eigenaren, maar ook van andere betrokkenen, zoals werknemers en crediteuren. De reden van deze toepasselijkheid is dat de financiële positie van een groot aantal belanghebbenden rechtstreeks afhangt van de gezondheid van de banken. Men zou zich overigens kunnen afvragen waarom niet collega-banken als

belanghebbenden zijn aangemerkt. Naar mijn inzicht zijn die niet belanghebbend maar uit competitief oogpunt uit op een voordeel. Dat is een niet voor bescherming vatbaar belang omdat daarvoor vereist is dat 'stakeholder'-schap in de bank is.

Aandeelhouders, crediteuren, werknemers, commissarissen en overheid als toezichthouder zijn primair te karakteriseren als gebruiker van de jaarverslaggeving. Bestuurders zijn verschaffers van informatie en uit dien hoofde belanghebbend. De relatie tussen gebruikers en verschaffers van informatie kan als volgt worden omschreven:

Schema 2.1: Relaties gebruikers/verschaffers informatie

Op grond van de functie van banken als intermediair, vormen crediteuren een bijzondere categorie van belanghebbenden voor de jaarverslaggeving van banken.

Vervolgens zijn de doeleinden van de jaarverslaggeving geanalyseerd.

Als zodanig worden in het proefschrift besproken het inzicht in vermogen, resultaat, solvabiliteit, liquiditeit, kasstromen, toekomstverwachtingen en risico's. In het licht van de bijzondere positie van crediteuren, is vooral inzicht in solvabiliteit en liquiditeit benadrukt, zij het dat inzicht in bijvoorbeeld het resultaat geenszins uit het oog is verloren. Daarbij is vanzelfsprekend vooral ook gedacht aan de aandeelhouders.

Inzicht in kasstromen wordt niet van bijzonder belang geacht. Prospectieve informatie met het oog op de liquiditeit heeft meer betekenis. Dit ingenomen standpunt zal vermoedelijk wel op verzet stuiten. Door velen wordt een overzicht van kasstromen wel van betekenis geacht en de inter-

nationale ontwikkelingen (bijvoorbeeld FAS 95) tenderen ook in die richting. Het komt mij voor dat een goede uiteenzetting in het directieverslag van de gang van zaken in het verslagjaar, ondersteund met cijfermateriaal een beter inzicht genereert in de voornaamste kasstromen van de bank die van belang zijn voor de liquiditeit dan een opstelling van kasstromen in een afzonderlijk overzicht.

Inzicht in de toekomstverwachtingen en risico's zijn voor elk van de categorieën vermogen, resultaat, solvabiliteit en liquiditeit van belang. Deze verwachtingen en risico's dienen in de jaarverslaggeving tot uitdrukking te worden gebracht. Dit kan plaatvinden door middel van separate vermeldingen maar ook doordat het risico in de waardering wordt geabsorbeerd.

Met het oog op de vervulling van de doelstellingen van de jaarverslaggeving moeten bepaalde kwaliteitseisen worden gesteld aan de jaarverslaggeving. Deze betreffen voornamelijk relevantie, betrouwbaarheid, begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid. Vooral relevantie en betrouwbaarheid worden van veel betekenis geacht.

Als een van de doelstellingen van het geschrift werd reeds genoemd het onderzoek naar het voldoen van de verslaggevingspraktijk aan de criteria die ter zake worden gesteld. Het is daartoe nodig ook inzicht te hebben in de redenen waarom de verslaggevingspraktijk de huidige inhoud heeft. Politieke factoren kunnen bijvoorbeeld een belangrijke rol vervullen.

Hoofdstuk 3

Eerder werd reeds gerefereerd aan het toezicht van DNB op de banken. In dat kader rijst de vraag of het toezicht van DNB invloed heeft op de belangen van de onderscheiden interessanten bij de jaarverslaggeving. Dit geldt wel in het bijzonder voor de crediteuren. Het belang van deze groepering werd immers een zeker primaat toegekend. Het toezicht van DNB houdt evenwel geen garantie in voor het voortbestaan van de bank. Derhalve kan het toezicht het belang van de crediteuren bij adequate informatie in de jaarverslaggeving niet vervangen. Wel kan het toezicht in

het algemeen een zeker gerechtvaardigd vertrouwen teweegbrengen dat er op de handel en wandel van banken gelet wordt maar daaraan kan de crediteur geen volkomen zekerheid ontleen omtrent de gegoedheid van de bank waar zijn gelden uitstaan.

Voorts kan de vraag opkomen of DNB ten behoeve van het toezicht de crediteur meer kan inschakelen. De gedachtengang die daaraan ten grondslag ligt is dat bij grote openheid in de jaarverslaggeving de crediteuren op grond van hun risicomijdend gedrag, respectievelijk op grond van afweging van rendement en risico de risicopositie van de banken betrekken in hun keuze van de bankiers. Het toezicht wordt dan ondersteund door de marktwerking. In dat verband is ook de introductie van een verzekeringssysteem besproken. Er is echter onvoldoende reden om de introductie ervan aan te bevelen. Een dergelijke introductie zou immers niet anders betekenen dan een verschuiving van het toezicht van DNB naar de verzekeraars, zodat macro-economisch geen kostenverlaging ontstaat.

DNB heeft ter zake van de jaarverslaggeving in zekere zin een dubbelrol. In de eerste plaats bekleedt DNB de positie van toezichthouder die een zeker belang heeft bij de jaarverslaggeving omdat de daarin verstrekte informatie van invloed kan zijn op het toezicht. Het is immers denkbaar dat in de jaarverslaggeving verstrekte informatie bij gebruikers vragen oproept over de gang van zaken bij de bank en de rol die de toezichthouder te dien aanzien vervult.

Voorts stelt DNB een belangrijk gedeelte van de regels voor de jaarverslaggeving op. Mogelijkerwijs levert deze tweede rol een functievermenging op die de regels voor de jaarverslaggeving beïnvloedt op een wijze die tekort doet aan de belangen van de gebruikers van de jaarverslaggeving. Aan de positie van DNB ter zake zijn echter ook voordelen verbonden. Deze hebben onder meer betrekking op de flexibiliteit waarmee DNB kan reageren op nieuwe ontwikkelingen in het bankwezen en de consequenties daarvan voor de jaarverslaggeving.

Aanbevolen wordt om de positie van DNB ter zake te heroverwegen.

Hoofdstuk 4

In hoofdstuk 4 wordt de praktijk van de jaarverslaggeving van Nederlandse banken besproken. Nagegaan wordt of de jaarverslaggeving beantwoordt aan de doelstellingen die eerder zijn geformuleerd.

Hoewel de praktijk van de jaarverslaggeving wordt onderzocht, wordt in belangrijke mate gerefereerd aan de regelgeving ter zake omdat de jaarverslaggeving van Nederlandse banken goeddeels wordt gereguleerd door het Model Jaarrekening van DNB. In dat kader past het ook om tevens aandacht te schenken aan de ontwikkelingen die in de Nederlandse regelgeving te verwachten zijn uit hoofde van de implementatie van de EG-Richtlijn voor de jaarverslaggeving van banken (86/635/EEG). In dit blad verscheen over dit laatste onderwerp van de auteur reeds een artikel in november 1989. Voorts wordt enige keren gerefereerd aan het – toenmalige – ontwerp ter discussie, nr. 34 van het International Accounting Standards Committee inzake 'Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions'.

Vermogen

Ten aanzien van het vermogen wordt geconstateerd dat het inzicht daarin een betrekkelijk geringe zelfstandige betekenis heeft. Het vermogen is vooral te beschouwen als een hulpgrrootheid voor de bepaling van de solvabiliteit.

Resultaat

Ten aanzien van het resultaat wordt in de studie vastgesteld dat het inzicht daarin gering is. Dat wordt onder meer veroorzaakt doordat geen inzicht behoeft te worden verstrekt in de samenstelling van de rentebaten en rentelasten, de samenstelling van de provisiebaten, de in enig jaar geleden kredietverliezen en dergelijke. Wel wordt vastgesteld dat, voor het eerst over 1989, door de AMRO-Bank wel inzicht wordt verstrekt in de samenstelling van de rentepost en in die van de provisiebaten. De bankverslag-Richtlijn verplicht wel tot het eerste. Informatie over de samenstelling van de provisiebaten wordt evenwel niet vereist, zodat de vraag is of andere ban-

ken, waaronder de nieuwe combinatie van AMRO en ABN, deze noviteit zullen volgen.

Voorts ontbreekt, ook in de bankverslag-Richtlijn, informatie over de samenstelling van baten en lasten in verhouding tot de balans- en off-balance-sheet posten zodat het relateren van de performance aan het risicoprofiel van de uitzettingen niet mogelijk is.

Het inzicht in de kredietverliezen is gering, ook na introductie van de bankverslag-Richtlijn. Weliswaar moeten dan de waardeverminderingen van vorderingen en voorzieningen voor obligo's buiten de balanstelling worden vermeld. Omdat de bankverslag-Richtlijn de mogelijkheid laat om die post te compenseren met terugnemingen van die waardeverminderingen en in dezelfde post ook nog eens dotaties aan de geheime reserve mogen worden begrepen, zal ook in de toekomst het inzicht niet verbeteren. Daarbij wordt er dan vanuit gegaan dat de Nederlandse wetgever de mogelijkheid benut. Op de geheime reserves wordt hierna nog uitgebreider ingegaan.

Het resultaat van de banken wordt in belangrijke mate bepaald door het renteresultaat. Van veel betekenis voor de bank zelf, maar uiteraard ook voor de gebruiker van de jaarverslaggeving, is de vraag hoe de rentebaten zich in de toekomst zullen ontwikkelen. In dat verband is de zogenaamde mismatch relevant. De mismatch wordt gevormd door het verschil tussen de rentetypische looptijden van activa en passiva, vermeerderd met de posities in niet uit de balans blijvende verplichtingen.

Uit de mismatch kunnen, afhankelijk van de ontwikkeling van de rentestand, omvangrijke winsten en verliezen ontstaan. Voor het inzicht in met name de toekomstige ontwikkeling in het resultaat is enige informatie over de rentepositie en het risico uit hoofde daarvan bepaald niet overbodig. In de jaarverslaggeving van banken ontbreekt deze informatie geheel.

Voorts wordt ingegaan op de geschiktheid van de grondslagen die worden gehanteerd voor de waardering en resultaatbepaling van beleggingen. Geconstateerd wordt dat de waardering en resultaatbepaling van de huidige handelsportee-

feuille op marktwaarde een partiële, dus inconsistente toepassing impliceert van het contante waarde-concept. De passiva waarmee deze activa zijn aangeschaft worden immers gewaardeerd op nominale waarde. De hantering van de marktwaarde voor de aandelen die behoren tot de beleggingsportefeuille is gezien het duurzame karakter van de belegging niet passend.

Voorts doet zich ter zake van de beleggingsportefeuille het probleem voor dat door sommige banken het resultaat bij verkoop verdelen over de fictieve resterende looptijd van het verkochte actief. De verkoop wordt in dat kader beschouwd als een ruil van activa, hetgeen de verdeling van het verlies of de winst moet rechtvaardigen. Deze praktijk is kwetsief omdat zij in strijd is met het realisatiebeginsel.

Solvabiliteit

Bij de solvabiliteit gaat het om drie componenten, te weten:

- a de aard en omvang van de risico's;
- b de omvang van het aanwezige garantievermogen;
- c de waardering van activa en passiva.

Ter zake van de aard en omvang van de risico's wordt geconcludeerd dat de informatievoorziening niet voldoende is. Als argumenten daarvoor kan onder meer worden aangevoerd dat na introductie van de bankverslag-Richtlijn geen informatie in de jaarverslaggeving behoeft te worden verstrekt over de aard van de vorderingen, de verkregen zekerheden, de gevolgen van niet uit de balans blijvende posities voor het kredietrisico.

Het inzicht in het aanwezige garantievermogen wordt beïnvloed door de wijze van waardering en resultaatbepaling. Daarom wordt vooral ingegaan op de geheime reserves. Thans zijn deze gegoten in de vorm van de Voorziening voor algemene bedrijfsrisico's (VAR). Na introductie van de bankverslag-Richtlijn zal het zijn toegestaan om maximaal 4% van de vorderingen op cliënten en op kredietinstellingen, alsmede sommige obligaties en aandelen extra af te waarderen boven de benodigde specifieke voorziening. Door deze praktijk wordt het inzicht in de solvabiliteit niet

bevorderd. Bij de argumentatie pro en contra de VAR – waarvoor ik overigens ook verwijs naar het artikel in dit blad van november 1989 – worden ook politieke factoren ingebracht. Het is immers wettelijk toegestaan om een VAR in stand te houden om te voorkomen dat onnodige onrust ontstaat waardoor een 'run' op de banken op gang zou kunnen komen.

Liquiditeit

Ook ter zake van de liquiditeit voldoet het inzicht niet aan de eerder in het proefschrift gestelde eisen, mede omdat, ook na implementatie van de bankverslag-Richtlijn de verslaggeving blijft gebaseerd op formele termijnen in plaats van materiële looptijden. Dit wordt als belangrijk gebrek beschouwd.

Verenigde Staten

Vervolgens wordt de praktijk van de jaarverslaggeving van Amerikaanse banken in oenschouw genomen teneinde na te gaan welke verschillen er met de Nederlandse jaarverslaggeving bestaan. Ter zake van het resultaat wordt geconstateerd dat meer informatie wordt verschaft over de verhouding tussen kredietuitzettingen en verwante produkten enerzijds, en rentebaten anderzijds. Voorts wordt meer informatie verschaft over het renterisico. Ook ter zake van de solvabiliteit wordt meer informatie gegeven over de kredietrisico's dan in de jaarverslaggeving van Nederlandse banken.

De Amerikaanse banken kennen geen VAR. Daarenboven moet worden opgemerkt dat zij waarschijnlijk minder voorzichtig waarderen dan Nederlandse banken welk vermoeden wordt versterkt door de ontstane crisissituatie bij Amerikaanse banken.

Omtrent het inzicht in de liquiditeit wordt niet tot belangrijke afwijkingen tussen de Amerikaanse en de Nederlandse situatie geconcludeerd.

Hoofdstuk 5

In het vijfde hoofdstuk worden vervolgens aanbevelingen gedaan voor verbeteringen in de jaarverslaggeving.

Ter zake van de informatieverschaffing over het

resultaat wordt aanbevolen het inzicht in de baten, in relatie tot de kredietrisico's te verbeteren.

Voorts wordt een pleidooi gehouden voor vermeerdering van het inzicht in de intrestpositie en het daaraan verbonden risico. De gevoeligheid voor rentewijzigingen, alsmede de actuele marktwaarde van het renterisico moeten kunnen worden ontleend aan een opstelling ter zake. Voor het meten van de intrestpositie worden onderscheiden de zogenaamde gap-methode en de duration-methode. De eerste methode maakt wel de omvang van de netto ingenomen renteposities in de loop van de tijd zichtbaar maar geeft geen inzicht in de kwantificering van het daarmee te behalen resultaat. De duration-methode leidt wel tot kwantificering van dit inzicht. Indien de activa en passiva van banken op contante waarde zouden worden gewaardeerd dan zou overigens de duration-methode, en daarmee ook de informatieverschaffing over de intrestpositie in de waardering van activa en passiva worden geabsorbeerd.

Omtrent de verantwoording van de resultaten uit hoofde van de beleggingen werd in hoofdstuk 4 reeds gesteld dat de verantwoording ervan kwestieus was.

Geconcludeerd werd dat de waardering op marktwaarde van de aandelen behorende tot de beleggingsportefeuille niet passend is in het kader van de betekenis van de beleggingsportefeuille. Ter zake van de resultaatbepaling bij zogenaamde ruiltransacties werd een keuze gemaakt voor het ineens verantwoorden van het resultaat omdat het egaliseren van het verkoopresultaat in strijd is met het realisatie- en het voorzichtigheidsbeginsel.

Teneinde inzicht te verwerven in de solvabiliteit is informatie over debiteurenrisico's van activa en niet uit de balans blijkende posities noodzakelijk. De suggestie wordt gedaan om aan de hand van een voor de banken uniform rating-systeem de balansposities te verantwoorden zodat inzicht in de opbouw van het kredietrisico ontstaat. De uniformiteit van het ratingsysteem dient dan om ver-

Schema 5.1: Overzicht risico's

	bedrag		in procenten van balanstelling	
	19.....	19.....	19.....	19.....
rating AAA
rating AA
rating A
etc.				
subtotaal (conform balans)
niet uit de balans blijkende posities	19.....	19.....		
bedrag:		
		
omgerekend in krediet-equivalenten:	19.....		
bedrag:				
rating AAA
rating AA
rating A
totaal

gelijking tussen de banken te faciliteren. Verwezen wordt naar vorenstaand schema waarin ook de niet uit de balans blijkende posities zijn betrokken. Door middel van kredietconversie-equivalenten worden deze omgerekend naar kredietuitzettingen. Ter zake van de niet uit de balans blijkende posities wordt er overigens in de studie meermalen op gewezen dat deze geen zelfstandige aandacht behoeven, maar dienen te worden beschouwd in het geheel van de ingenomen posities, hetzij dat deze op de balans, hetzij dat zij daarbuiten zijn verantwoord. Deze informatieverschaffing kan worden gebaseerd op de periodieke staten die door de banken bij DNB moeten worden ingediend.

De VAR, respectievelijk de extra afwaardering van vorderingen op cliënten en op kredietinstellingen dienen niet te worden instandgehouden, respectievelijk te worden geïntroduceerd omdat het hanteren van geheime reserves niet bijdraagt aan een getrouwe weergave van vermogen en resultaat. Wel wordt ervoor gepleit om een systeem in te voeren, waarbij de debiteurenverliezen op een eerder moment worden onderkend,

namelijk door het verlies op debiteuren niet te verbinden aan het zichtbaar worden van het verlies, maar aan het tijdvak van kredietverlening. Er is dan weliswaar nog geen zichtbare waardevermindering maar een voorziening voor het verlies uit hoofde van het risico van non-betaling. In beginsel is er dan sprake van een collectief statische waardering, althans wanneer de voorziening wordt gerelateerd aan het per jaarultimo bestaande kredietrisico van de portefeuille. De risico-opslag die is begrepen in de (rente)vergoeding voor het krediet, dan wel voor de niet uit de balans blijkende kredietpositie zou dan de basis zijn voor de toevoeging aan de voorziening. Op die wijze wordt aan de matching-gedachte volledig recht gedaan.

De conclusies van het proefschrift samenvattend, is de informatieverschaffing in de jaarverslaggeving van banken ten aanzien van het resultaat, de solvabiliteit, zowel als de liquiditeit voor belangrijke verbetering vatbaar. De positie van DNB als regelgever voor de jaarverslaggeving dient mede met het oog daarop te worden heroverwogen.